

ATOM ELEKTROSTANSIYASINING – YURTIMIZ UCHUN AHAMIYATI

Ismoilov Otaxon Xudoshukurovich
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti Energetika fakulteti
Energetika muhandisligi yo'nalishi
1-bosqich talabasi
+998936771319

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217409>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada, atom elektrostansiyasi qanday ishlashi haqida va uning O'zbekiston uchun ta'siri tahlil qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekiston uran savdosi ham ko'rib chiqilib, boshqa elektrostansiyalarni ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi ham keltirib o'tiladi va muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev katta e'tibor qaratayotgan atom elektrostansiyasi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Stansiya, atom, elektr, AES, kilovatt, raqobat, O'zbekiston taraqqiyoti, uchinchi renessans.

ANNOTATION: This article analyzes how a nuclear power plant works and its impact on Uzbekistan. In addition, Uzbekistan's uranium trade is also reviewed, the electricity generated by other power plants is also mentioned, and the nuclear power plant, which our esteemed President Shavkat Mirziyoyev is paying great attention to, is discussed.

Keywords: plant, nuclear, electricity, NPP, HPP, TPP, solar panels, kilowatt, competition, development of Uzbekistan.

Kirish: Energetika sanoati yildan-yilga rivojlanib bormoqda, bunga proporsional ravishda elektr energiyasi iste'molchilari soni ham yilda-yilga ortib bormoqda. Shuning uchun, ko'pgina davlatlarda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ko'paymoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Jamiyatlar energiyadan transport, ishlab chiqarish, yoritish, isitish, havoni tozalash, aloqa, sanoat, tijorat va maishiy maqsadlarda foydalanib kelishmoqda. Yurtimizda ham aholi soni har yili sal kam 1 mln odamga ko'payib bormoqda.

Asosiy qism: Energiya resurslari birlamchi manbalar sifatida tasniflanishi mumkin, bunda resurs asosan asl shaklida ishlatilishi mumkin yoki energiya manbasini qulayroq foydalanishga yaroqli shaklga aylantirish kerak bo'lgan ikkilamchi resurslarga bo'linadi. Qayta tiklanmaydigan resurslar inson foydalanishi natijasida sezilarli darajada tugaydi, qayta tiklanuvchi resurslar esa insonning cheksiz ekspluatatsiyasini davom ettira oladigan jarayonlar natijasida ishlab chiqariladi.

Minglab odamlar energetika sohasida faoliyat olib boradi. An'anaviy sanoatga neft sanoati, tabiiy gaz sanoati, elektr energetikasi va atom sanoati kiradi. Yangi energiya sanoati muqobil va barqaror ishlab chiqarish, tarqatish va muqobil yoqilg'ilarni sotishni o'z ichiga olgan qayta tiklanuvchi energiya sanoatini o'z ichiga oladi. Yadro energiyasi foydali issiqlik va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yadro bo'linishidan foydalanishdir. Uranning bo'linishi deyarli barcha iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan atom energiyasini ishlab chiqaradi. Radioizotopli termoelektr generatorlari energiya ishlab chiqarishning juda kichik komponentini tashkil qiladi.

Atom elektr stansiyalari, dengiz reaktorlari bundan mustasno, 2012-yilda dunyo energiyasining qariyb 5,7 foizini va elektr energiyasining 13 foizini atom energiyasidan olinmoqda.

2013-yilda MAGATE (Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik) dunyo bo'yicha 31 mamlakatda 437 ta yadroviy energiya reaktorlari mavjudligini xabar qilgan. Bundan tashqari, 180 ga yaqin reaktorlar quvvatiga ega bo'lgan 140 ga yaqin harbiy-dengiz kemalari yadroviy energiyasida ishlaydi. 2013-yil holatiga ko'ra, barqaror yadro sintezi reaksiyalaridan sof energiya olish xalqaro fizika va muhandislik tadqiqotlarining davom etayotgan sohasi bo'lib qolmoqda. Ilk sinovlardan 60 yil vaqt o'tgach, 2050-yilgacha tijorat termoyadroviy quvvat ishlab chiqarish ehtimoldan yiroq emas.

Atom elektr stansiyasidagi avariya qatoriga Chernobil fojiasi (1986), Fukusima-Daiichi atom falokati (2011) va Uch mil orolidagi avariya (1979) kiradi. Shuningdek, yadroviy suv osti kemalarida ham ba'zi avariya sodir bo'lgan. Ishlab chiqarilgan energiya birligi uchun yo'qolgan odamlarning hayoti nuqtai nazaridan tahlil shuni ko'rsatdiki, atom energiyasi boshqa asosiy energiya ishlab chiqarish manbalariga qaraganda ishlab chiqarilgan energiya birligi uchun kamroq o'limga olib keldi. Ko'mir, neft, tabiiy gaz va gidroenergetikadan energiya ishlab chiqarish havoning ifloslanishi va energiya avariylari ta'siri tufayli ishlab chiqarilgan energiya birligi uchun ko'proq o'limga olib kelgan. Biroq, atom energetikasidagi avariylarning iqtisodiy xarajatlari yuqori va erishlarni tozalash uchun o'nlab yillar ketishi mumkin. Zarar ko'rgan aholini evakuatsiya qilish va tirikchilik vositalarini tiklash uchun inson xarajatlari ham katta. Yadroning yashirin saraton o'limini, masalan, saratonni boshqa energiya manbalari bilan ishlab chiqarilgan energiya birligi uchun darhol o'lim bilan solishtirishadi (GWeyr).

Tangani ikki tarafi bo'lganidek, atom elektrostansiya qurishning afzalliklari ham yetarlicha. Xususan, bu elektrostansiya qurilganda O'zbekistonda elektr energiyasi narxi tushishi va elektr energiyasi eksporti ko'payishi kutilmoqda. Bu AES qurilishi uchun "O'zatom" "Rosatom" bilan kelishuvlar olib borishmoqda.

"Shartnoma bo'yicha muzokaralar ancha muvaffaqiyatli kechmoqda. Men hech kimga ta'sir o'tkazmaslik uchun bunday holatlarni, sanalarni aytmaslikka harakat qilaman, chunki bu — juda muhim qaror. Bu qaror O'zbekistondagi keyingi 100 yildagi vaziyat qanday bo'lishini belgilaydi. Shuning uchun ham, sizga aytamanki, shoshqaloqlik qilish yoki ma'lum xatoga yo'l qo'yishdan ko'ra barcha nyuanslarni muhokama qilish uchun qo'shimcha vaqt sarflagan ma'qul. Lekin biz istalgan vaqtda ushbu loyihani amalga oshirishga kirishishga tayyormiz", — dedi Komarov.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, bizning rivojlanib borayotgan yurtimiz uchun hozirgi kunda atom elektrostansiyasi zarurdir. Hozirgi kunda rivojlangan davlatlar ham bundan 10 yillar oldin atom elektrostansiyasidan foydalanishgan va shu orqali katta iqtisodiy o'sishga erishishgan. Elektr energiyasi bo'lmasa, sanoatda jadal rivojlanish bo'lmaydi. O'zbekiston hozir katta islohotlar oldida turibdi ya'ni hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganidek biz uchinchi renessansdamiz. Uchinchi renessans yurtimizni har jabhada o'sishi uchun xizmat qiladi, buning ichiga albatta iqtisodiyot va energetika sohalari ham kiradi. Ishbilarmonlar ham bu AES qurish tarafdorlari elektr energiyasi narxi albatta mahsulot tan narxiga ta'sir qiladi. O'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulot arzon va sifatli bo'lsa eksport ko'lami ko'payib, import asta-sekin kamayishni boshlaydi. Yurtboshimiz har doim xalqni o'ylagan va xalq uchun to'g'ri qarorlarni qabul qilmoqda.

References:

1. <https://kun.uz/news/2018/05/21/ekspert-nima-ucun-uzbekistonda-aes-kurilisi-kerakligiga-izo-berdi?>
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/08/09/population/>
3. <https://mirarabmadrasa.uz/oz/news/437>
4. <https://www.iaea.org>

INNOVATIVE
ACADEMY